

OPINIÓN

Es increíble lo que me amigo J. Barcos Leal, con casi 60 años, se ha autorregalado estas navidades una pistola gotcha. "Rifle Pistola M24 Automática Hidrogel Eléctrica Tipo Gotcha", me puntualiza, para que sea consciente de que él es un provocador que conoce su herramienta:

— Pero, ¿te la compraste para amedrentar? Me han contado que se puso bien pesada tu zona y asaltan mucho.

— Sí, sí asaltan, el otro día salieron dos chavitos de un taxi y casi bajan del carro a mi vecino, menos mal que dio marcha atrás a toda velocidad, a medida que pitaba con el claxon para avisarnos. Pero no es eso... Además, yo voy en Uber a todos lados, aunque sea a una cuadra. Oye, lo peor en la colonia es que hay una robadera de tapas de alcantarillas y de cableado, que estamos sin luz y con toda la calle llena de agujeros, y tropezamos y caemos.

— Entonces, ¿sí es para protegerte?

— ¡No! Usar eso para protegerme sería como poner cámaras de seguridad en una triste palapa, sólo llamaría la atención y se pensarían que poseo más de lo que tengo... Y si lo portara en la calle, hazte que me pararían policías o la Guardia.

— ¿Entonces?

— Fíjate que la compré para otra cosa: Disparar pintura desde mi depa. El rango que alcanzan los disparos son varios metros; una distancia perfecta para manchar bien gacho a mi objetivo.

— ¿A tu edad, con esas maderas?

— Por supuesto, ahora que me queda poco, estoy más allá del bien y del mal, y hago lo que me pega la gana. Así que, antes de que me lleve el payaso, hice una lista de personajes a los que dispararé pintura. Tengo pensado el lugar -desde la azotea- y la hora más adecuada: Al atardecer. Además, me compré una fiambra de metal para los sándwiches y en mi termo tengo un litro de café del Starbucks; y en mi Kindle descargué la Retórica del Dr. Arturo Zárate, compañero tuyo,

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO

El rifle gotcha

y Serotonina, de Houellebecq.

— ¡Órale! Pareces un pescador, con todo preparado.

— ¡De hecho! El pedo es que no sé cuándo pasarán por acá debajo los estereotipos a los que quiero cubrir de pintura roja, o verde, o blanca.

Nunca supe si Barcos hablaba en serio o en broma, pero me desgranó su modo bretoniano de operar y describió decenas de especímenes. La neta, al otro lado de

la línea telefónica sonaba iracundo, casi con un ataque de hybris que le durase como una diabetes. Debí haber grabado la conversación, pero no lo hice; ahora solo recuerdo uno de esos estereotipos:

Al personaje, mi amigo lo llama el come evidencias, un sujeto que devora las evidencias insertando a una afirmación su contraria (la segunda parte de la frase anula la primera), pero con tal efecto que todo parece que siga igual (pero

no, no sigue igual: cuanto menos, se han agrandado más la mentira y la confusión). El ejemplo paradigmático es el tianguero que ofrece "kg completos", cuando todo kg, para serlo, debe ser completo... Así que kg completo es una tautología, aunque pudiera ser un guiño a la historia de la moneda, un filtro al cliente no habitual, o una inercia compensada por la calidad y baratez del producto.

Hay variantes más crudas. Yo he escuchado un:

— Con todo respeto: qué pendeja es usted.

Lo pendejo anula lo respetuoso. Contradicción similar hay en quien firma con un "atentamente" sus amenazas de decapitar o desaparecer al receptor del mensaje. En fin, los caminos de la hipocresía están masificados, al igual que echar mano de la cortesía para edulcorar engaños, rechazos o castigos inapelables. Así, escuchamos:

— Este regalo... ¡Lo amo! Dicho lo cual: Esperaba otra cosa.

(Sobre el efecto aletargante del "dicho lo cual" me puso en pista el comediante neoyorquino Larry David).

Personaje evolucionado — como un velociraptor que se profetizó pájaro casuario — de las Instrucciones para Vivir en México, o un espécimen postibargüengoitiano, aquí les dejo la descripción del come evidencias, para que, si se lo topan, le avisen de que no camine bajo el depa de la Calle Equis, número π, en la tapatía Colonia Americana, que es donde vive y acecha mi amigo.

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

Hospital General al poniente; ahora sí

Cabeza de Vaca dijo en su momento que no daría "ni un mejoralito" al Hospital General y lo cumplió, esto a pesar que se trata del principal nosocomio que atiende a los neolaredenses

que carecen de seguridad social y que resultan lesionados en fuertes accidentes viales, así como los padecimientos que más aquejan a la ciudad, como en su momento fue el covid-19.

Durante su administración, el

General se cayó a pedazos con cada lluvia y ventarrón que impactó la ciudad, pues era común que en el interior se vieran cascadas que debían ser recolectadas en botes de basura y otros recipientes improvisados que siempre fueron

insuficientes.

En la pandemia fue también el epicentro del coronavirus, donde se recibían a los que clínicas particulares rechazaban, falleció personal médico, de enfermería y hasta de intendencia en esa lucha

contra el covid-19, algunos incluso sin ser basificados y dejando en el desamparo a sus familias, pues el gobierno panista no los apoyó en ese sentido, ni con insumos, ni nada.

Ayer llegó una buena noticia: que al fin se autorizó de una vez por todas el proyecto del nuevo Hospital General y que juntaría al antiguo Solidaridad con el Civil -Materno Infantil- en el terreno que había donado la familia Vela Sáenz, que es más grande que todos los nosocomios públicos de la localidad juntos.

Esto es justo y necesario por diversas razones, pues la nueva ubicación es en el corazón del poniente de la ciudad, donde se ha concentrado la mayoría de la población y se encuentra desprotegida de los servicios de salud de emergencia, pues con frecuencia fallecen personas ante la distancia y tiempo de traslado a los hospitales, que están en su mayoría en el centro y oriente de Nuevo Laredo.

RETOMAN EVENTO DEPORTIVO

Festejará ICEST su 44 aniversario

Por ALAN JUÁREZ

Luego de dos años de no realizar diversas actividades a causa de la contingencia sanitaria, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C. (ICEST), retoma este año el evento deportivo más importante de la institución, el Inter Icest 2023, en el marco del 44 aniversario de su fundación.

Dentro de una presentación en las instalaciones de la universidad, los directivos dieron a conocer las proyecciones para el año en curso. "El deporte y las disciplinas artísticas son parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes por lo que las actividades continuaron desde casa y posteriormente ya cuando pudimos regresar a las escuelas, siempre siguiendo con las normas que establece la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, vamos a tener de regreso el evento deportivo más importante que nos caracteriza

■ Para festejar el 44 aniversario, se realizará el Inter Icest 2023. FOTOS: ALAN JUÁREZ/EL MAÑANA

en el ICEST", dijo Viviana Guajardo Nieto, directora.

En el Intercest 2023 participarán los 36 campus que existen en la República Mexicana, mismos que se reunirán en Tampico, Ta-

maulipas, sede del evento deportivo a finales del mes de abril y contará con la participación de mil deportistas.

"Retomamos el Intercest los campus hermanos, así como el

■ Se trabaja en algunas ampliaciones como la de médico veterinario.

concurso señorita igest, principalmente es uno de los proyectos que se tienen, así como las ampliaciones de algunos laboratorios como de médico veterinario" agregó Guajardo.

La finalidad es que los jóvenes puedan integrarse y continuar con las actividades luego de los dos años de pandemia.

"Nos llena de gusto que a pe-

sar de las adversidades, hoy en día continuamos con nuestras actividades y más fortalecidos con el objetivo de entregar a las sociedad nuevas generaciones impulsándolos a alcanzar sus metas, actualmente contamos con 13 carreras y se está trabajando con algunas ampliaciones como la de médico veterinario", finalizó Guajardo Nieto.